

Н. Б. Толпинская, nbtol@mail.ru,
А. М. Сычев, windmill5667@gmail.com
 МГТУ им. Баумана, Россия

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ПОТОКОВЫХ ДАННЫХ

Приведен краткий обзор некоторых основных алгоритмов потоковой обработки данных. Рассмотрены алгоритмы нахождения числа различных элементов потока (алгоритм Флажолле-Мартина, различные варианты LogLog алгоритма), нахождение частот элементов потока (алгоритм Мисра-Грайса), поиск преобладающего элемента потока (алгоритм Бойера – Мура), проверка принадлежности заданного элемента потоку (фильтр Блума), поиск медианы потока (алгоритм Мунро-Патерсона). Уделяется внимание преимуществам и недостаткам потоковых алгоритмов. Приводятся основные их характеристики. Описаны основные задачи, решаемые с помощью данных алгоритмов. Большинство алгоритмов содержат детальное описание. Для более полного и точного понимания некоторые алгоритмы приводятся полностью (на алгоритмическом языке).

Ключевые слова: потоковая обработка; потоковые алгоритмы; большие данные.

Введение. Количество окружающих нас данных ежегодно увеличивается в сотни раз благодаря появлению новых источников данных в сети Интернет. Само существование большого числа всевозможных предприятий зависит от умения обрабатывать потоки данных и принимать управленческие решения на основе анализа этих данных. К потоковым данным можно отнести файлы журналов, сформированных клиентами при использовании мобильных или интернет-приложений, покупки в интернет-магазинах, информация из социальных сетей и т.д. Обработка потоковых данных подразумевает обработку больших данных, происходящую в режиме, близком к реальному времени.

Далее рассмотрим алгоритмы потоковой обработки данных и дадим им сравнительную оценку.

Основные понятия.

Базовой задачей потоковой обработки данных является вычисление некоторой функции F от «большого» входящего потока $a=(a_1, a_2, \dots, a_m)$, где элементы последовательности (токены) берутся из некоторого универсального множества $[n]=\{1, 2, \dots, n\}$. Числа m (длина потока) и n (мощность универсального множества) являются важнейшими параметрами потока. При этом необходимо использовать малое количество доступной памяти s (в битах) [1].

Поскольку m, n – считаются «большими» числами, то хотелось бы, чтобы s было намного меньше, например:

$$s=O(\min(m, n)).$$

Или, еще лучше:

$$s=O(\log(m)+\log(n)).$$

Рассмотрим алгоритмы, которые проходят по потоку p раз, где p – небольшое натуральное число, в идеале $p = 1$ [2].

Как правило, целевая функция F является функцией действительной переменной.

Большинство алгоритмов вычисляет F приближенно вследствие ограничений на память s и продолжительность времени обработки.

Основными характеристиками поточных алгоритмов являются [3]:

- число p допустимых проходов алгоритма над данными;
- доступная память s ;
- время обработки;
- точность.

Поточные алгоритмы имеют большое значение в задачах мониторинга и управления компьютерными сетями, например их средствами, возможно оперативное предотвращение переполнений (отслеживание гигантских потоков, оценка числа и ожидаемой длительности переполнений). Также поточные алгоритмы могут применяться в базах данных, например, для оценки их размера после операции соединения таблиц, задачах машинного обучения, задачах на графах и др.

Основные классы задач, решаемые потоковыми алгоритмами [1]:

- поиск наиболее часто встречающегося элемента в потоке данных;
- нахождение частот элементов потока;
- подсчет числа уникальных элементов;
- задачи машинного обучения (за один проход потока).

1. Оценка числа различных элементов потока

Постановка задачи: имеется поток $a=(a_1, a_2, \dots, a_m)$. Пусть $f=(f_1, f_2, \dots, f_m)$ – вектор частот элементов потока и d – число различных элементов в a . Оценить величину d .

Эта задача возникает в некоторых областях data-mining, в задачах оптимизации запросов к базам данных, в анализе трафика маршрутизаторов.

Первым таким алгоритмом является алгоритм Флажолле-Мартина [4, 5]. Время его выполнения – $O(n)$, при этом требуется $O(\log(m))$ памяти. Заметим, что при прямом переборе требуется $O(m)$ памяти. Это приближенный алгоритм, который также вычисляет стандартное отклонение и максимальную погрешность, а также использует в своей работе хэш-функции.

Слабым местом этого алгоритма является то, что результаты его выполнения могут сильно отличаться. Стандартным решением данной проблемы есть k -кратный запуск алгоритма с k различными случайными хэш-функциями и объединение полученных результатов. Обычным является взятие среднего значения из k полученных результатов и принятие его за количество различных элементов потока (мощность так называемого мультимножества). Но, как хорошо известно, среднее значение является довольно чувствительным к выбросам [6].

Другим подходом является взятие вместо среднего из k полученных результатов их медианы. Напомним, что медиана выборки данных – это такое значение, которое делит эту выборку пополам – данные из одной половины имеют значение не меньше медианы, а из второй – не больше. Ценность её заключается в том, что её значение намного менее чувствительно к выбросам, которые могут очень сильно повлиять на среднее. Но тут проблема в том, что медиана будет иметь только такой вид $\frac{2^R}{\phi}$, где

$\phi \approx 0,7735$ – коэффициент корреляции, R – целое число.

Выходом из данной ситуации может быть объединение двух предыдущих подходов, т.е. среднего и медианы. А именно, создаем $k \cdot l$ хэш-функций и разбиваем их на k непересекающихся групп размера l . В каждой группе ищем медиану полученных l результатов, затем берем среднее из k полученных медиан [7].

Улучшением подхода Флажолле-Мартина являются различные разновидности алгоритмов LogLog.

Алгоритм LogLog [6] для своей работы требует очень маленький объем дополнительной памяти, а именно r единиц памяти, где единица памяти – так называемый «малый байт» – составляет около $\log \log N_{\max}$ бит, где N_{\max} – априорная верхняя оценка количества различных элементов потока.

Относительная точность оценки составляет около $1,05 / \sqrt{m}$ для (лучшей) версии алгоритма Super-LogLog. Например, оценка для $N_{\max} = 2^{27}$ (сотня миллионов различных элементов в потоке данных) может быть достигнута при $r = 2048$ единиц памяти по 5 бит каждая единица, что соответствует 1,28 килобайт дополнительной памяти. При этом наблюдаемая ошибка не превышает 2,5 %. При этом алгоритм требует всего лишь одного прохода.

В алгоритме **HyperLogLog** используются не сами данные, а их хэш-значения [9, 5]. При таком подходе очень важно выбирать подходящую хэш-функцию. Она должна быть не случайной, а детерминированной: для одинаковых входных значений одинаковыми должны быть выходные значения и при этом давать равномерное распределение.

В HyperLogLog алгоритме к каждому элементу исходного мультимножества применяется хэш-функция. Таким образом получается новое мультимножество равномерно распределенных случайных чисел и имеющее ту же мощность, что и исходное мультимножество.

Результаты алгоритма HyperLogLog, как и алгоритма Флажолле-Мартина, имеют значительный разброс. Для решения этого вопроса было предложено разбивать исходное мультимножество на большое количество подмножеств, запускать алгоритм для каждого подмножества и объединять результаты с помощью среднего гармонического (обратная величина среднего обратных величин).

Относительная погрешность данного алгоритма $\varepsilon = 1,04 / \sqrt{m}$, а требуемая память $O\left(\frac{\log \log n}{\varepsilon^2} + \log n\right)$.

В улучшенной версии HyperLogLog++ присутствуют такие усовершенствования.

Во-первых, использование 64-битных хэш-функций вместо 32-битных. Это позволяет избежать выполнения корректировок при переполнениях разряда.

Во-вторых, вследствие того, что при небольших мощностях множества наблюдаются некоторые смещения, то была предложена корректировка этих смещений на основе экспериментальных данных.

В-третьих, использование метода хранения разреженных данных. Ясно, что результатом этого усовершенствования является экономия памяти.

2. Нахождения частот элементов потока

Здесь рассмотрим детерминированный алгоритм Мисра-Грайса [10].

Постановка задачи: имеется поток $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $a_i \in [n]$. Тогда однозначно определен вектор частот элементов потока $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$. При этом $f_1 + f_2 + \dots + f_n = m$.

Найти такой номер j , если он существует, для которого $f_j > \frac{m}{2}$.

Обобщением последней задачи является задача нахождения частот с параметром k : найти такой номер j , если он существует, что $f_j > \frac{m}{k}$.

Программная реализация алгоритма Мисра-Грайса:

Initialize: (empty associative array);

Process j

If $j \in \text{keys}(A)$ then

$A[j] := A[j + 1];$

Else if $|\text{keys}(A)| < k - 1$ then

$A[j] := 1;$

Else

For each $l \in \text{keys}(A)$ do

$A[l] := A[l - 1];$

If $A[l] = 0$ then remove l from A

Output: On query a , if $a \in \text{keys}(A)$, then $\overline{f}_a = A[a]$, else $\overline{f}_a = 0$.

Основное свойство данного алгоритма состоит в том, что при одном проходе и используя $O(k(\log m + \log n))$ бит памяти для любого токена j для оценки частоты \overline{f}_j

выполнено неравенство $f_j - \frac{m}{k} < \overline{f}_j < f_j$.

Применяя дополнительный (второй) проход по входному потоку, используя данный алгоритм, можно решить задачу нахождения частот.

3. Задача поиска преобладающего элемента в потоке данных

Алгоритм большинства голосов Бойера – Мура. Данный алгоритм позволяет находить преобладающий элемент последовательности. Преобладающим элементом последовательности длины n называется такой элемент этой последовательности, который встречается в ней более чем $n/2$ раз. Сложность данного алгоритма $O(n)$, а требуемая дополнительная память – $O(1)$ [11].

Алгоритм требует введения двух дополнительных переменных: первая, `majority_element`, будет содержать элемент последовательности, который является наиболее подходящим на роль преобладающего элемента из уже рассмотренных, а вторая, `counter`, является счётчиком и изначально равна нулю. Алгоритм состоит из единственного прохода по рассматриваемой последовательности. На каждом шаге выполняются следующие действия: если текущее значение переменной-счётчика равно нулю, то данный элемент последовательности записывается в первую переменную, а счётчик становится равен 1. Если же значение счётчика отлично от нуля, то текущий элемент

последовательности сравнивается со значением, записанным в первую переменную. Если они совпадают, то счётчик увеличивается на 1, иначе – уменьшается на 1.

```

counter := 0
For each  $i \in [1, n]$  ::
  If counter = 0 then:
    majority_element :=  $a_i$ 
    counter := 1
  Else if  $a_i = \text{majority\_element}$ :
    counter := counter + 1
  Else:
    counter := counter - 1
Output: majority_element

```

После рассмотрения всех элементов в первой переменной будет содержаться преобладающий элемент последовательности, если таковой существует. Однако если такового элемента в последовательности нет, то первая переменная всё равно будет содержать некоторый элемент последовательности.

Поэтому, если уверенности в существовании преобладающего элемента нет, то следует выполнить дополнительный проход по массиву, чтобы убедиться, что найденный элемент в массиве встречается более чем $n/2$ раз. Если в результате второго прохода окажется, что элемент встречается не более $n/2$ раз, то последовательность преобладающего элемента не содержит.

Преимуществом данного алгоритма является то, что он требует для своего выполнения всего лишь один проход. Недостаток – возможна ошибка, если преобладающего элемента в потоке не существует.

4. Поиск t -спанера для графа

t -спанер графа – это разреженный подграф заданного графа, который сохраняет приблизительное расстояние между каждой парой вершин. Вычисление t -спанера наименьшего размера для заданного графа является актуальной комбинаторной задачей, имеющей многочисленные приложения в самых разных областях. Известно, что поиск t -спанера графа является NP-полной задачей.

Файгенбаум [12] построил первый потоковый алгоритм для нахождения спанера графа. Для любого $k \in \mathbb{N}$ алгоритм за один проход вычисляет $(2k+1)$ -спанер размера $O(kn^{1+1/k})$ и требует $\Theta(k^2 n^{1/k})$ времени обработки на ребро. Следует заметить, что вычисленный таким образом размер спанера далек от предполагаемой оптимальной его оценки $\Theta(kn^{1+1/k})$.

Суренда Басваном [13] был предложен алгоритм, который требует постоянного (не зависящего от размера) времени обработки одного ребра. Этот алгоритм находит $(2k-1)$ -спанера размера $O(kn^{1+1/k})$.

Важным является то, что один проход по потоку и $O(m)$ время обработки – это лучшее на что можно надеяться.

5. Проверка принадлежности конкретного элемента потоку. Фильтр Блума

Вероятностным множеством называется структура данных, способная добавлять элемент в множество, а также выполнять запросы проверки принадлежности элемента множеству. При этом существует возможность получить или положительный, но неопределенный ответ (элемента в множестве нет, но структура данных сообщает, что он есть), или отрицательный определенный ответ (элемент точно не содержится в данном множестве).

Фильтр Блума [11, 14] представляет собой реализацию такого вероятностного множества, а также позволяет компактно хранить элементы и проверять принадлежность заданного элемента к множеству. При этом существует возможность получить ложноположительное срабатывание (элемента в множестве нет, но алгоритм показывает, что он есть), но не ложноотрицательное.

Данный алгоритм может использовать любой объём памяти, заранее заданный пользователем, причем чем он больше, тем меньше вероятность ложного срабатывания. Поддерживается операция добавления новых элементов в множество, но не удаления существующих (если только не используется модификация со счётчиками).

Фильтр Блума представляет собой битовый массив из m бит и k различных хеш-функций h_1, \dots, h_k , равновероятно отображающих элементы исходного множества во множество $0, 1, \dots, m-1$, соответствующее номерам битов в массиве. Изначально, когда структура данных хранит пустое множество, все m бит обнулены.

Для добавления элемента s необходимо записать единицы на каждую из позиций $h_1(s), \dots, h_k(s)$ битового массива.

Чтобы проверить, что элемент s принадлежит множеству хранимых элементов, необходимо проверить состояние $h_1(s), \dots, h_k(s)$. Если хотя бы один из них равен нулю, элемент не принадлежит множеству. Если все они равны единице, то структура данных сообщает, что элемент принадлежит множеству. При этом может возникнуть две ситуации: либо элемент действительно принадлежит к множеству, либо все эти биты оказались установлены при добавлении других элементов, что и является источником ложных срабатываний в этой структуре данных.

По сравнению с хеш-таблицами, фильтр Блума может обходиться на несколько порядков меньшими объёмами памяти, жертвуя при этом детерминизмом.

Ложноположительное срабатывание происходит тогда, когда для несуществующего элемента все k бит окажутся ненулевыми, и фильтр Блума ответит, что он входит в число вставленных элементов [11]. Тогда вероятность такого события равна:

$$\left(1 - \exp\left(-\frac{kn}{m}\right)\right)^k.$$

Для фиксированных m и n оптимальное число хеш-функций k , минимизирующее вероятность ложноположительного срабатывания, равно:

$$k \approx \ln 2 \frac{m}{n}.$$

Чем больше размер множества, тем меньше вероятность получить некорректный ответ на запрос о наличии какого-либо элемента.

6. Поиск медианы. Алгоритм Мунро-Патерсона

Данный алгоритм позволяет находить r -тый по величине элемент потока длины m . В том числе, как частный случай, медиану потока [15].

Мунро и Патерсон установили связь между количеством p проходов по потоку и необходимым объемом памяти, требуемой для нахождения медианы. А именно:

$$O(m^p \log^{2-\frac{2}{p}} m \log n).$$

Таким образом, если необходимо найти медиану за один проход, то алгоритму Мунро-Патерсона потребуется $O(m \log n)$ памяти.

На данный момент появились усовершенствования этого алгоритма (Guha-McGregor) [16].

Заключение. Таким образом, можно увидеть четкую разницу между требованиями, предъявляемыми к алгоритмам для потоковой обработки данных и «обычным» алгоритмам. Во-первых – это количество обращений к потоковым данным (число проходов по потоку); во-вторых – это время выполнения (сложность) алгоритма; в-третьих – это объем используемой алгоритмом памяти.

Для достижения этих характеристик приходится чем-то жертвовать, искать некую «золотую середину». Ярким подтверждением этого факта является алгоритм Мунро-Патерсона поиска медианы, в котором объем памяти находится в обратной зависимости от количества проходов.

При этом нужно также учитывать, что многие потоковые алгоритмы являются вероятностными, например, алгоритмы серии LogLog, для оценки числа различных элементов потока, и фильтры Блума, для проверки принадлежности элемента потоку, и др. Т.е. результат выполнения этих алгоритмов не является 100%-но достоверным или абсолютно точным с математической точки зрения.

Но при решении многих прикладных вопросов абсолютная точность и не требуется, тем более при решении задач в условиях потоковой обработки данных. Ей можно пожертвовать для уменьшения требуемой памяти, использовать лишь один проход по данным и времени выполнения самого алгоритма. Например, алгоритм Бойера-Мура может использовать лишь один проход по потоку, зная при этом априори о существовании преобладающего элемента. Если же такой информации о существовании нет, то придется использовать два прохода.

Следует также отметить, что существует немало разработанных поточных алгоритмов для решения описанных выше задач, которые не опубликованы в литературе ввиду того, что представляют собой коммерческую тайну. Заказчиками таких алгоритмов являются, как правило, крупные IT компании.

Литература

1. S. Muthu Muthukrishnan. Data Streams: Algorithms and Applications, 2009.
2. Atish Das Sarma, Richard J. Lipton, and Danupon Nanongkai. Best-order streaming model. In Proceedings of TAMC'09, 2009.
3. Graham Cormode and S. Muthukrishnan. An improved data stream summary: the count-min sketch and its applications. *J. Alg.*, 55(1):58–75, 2005. Preliminary version in Proc. 6th Latin American Theoretical Informatics Symposium, pages 29–38, 2004.
4. P. Flajolet and G. N. Martin. Probabilistic counting algorithms for data base applications. *Journal of Computer and System Sciences*, 31, 1985, pp. 182–209.
5. Bar-Yossef, Ziv; Jayram, T. S.; Kumar, Ravi; Sivakumar, D.; Trevisan, Luca (2002-09-13). Counting Distinct Elements in a Data Stream. *Randomization and Approximation Techniques in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science*. Springer, Berlin, Heidelberg. pp. 1–10.
6. Moses Charikar, Kevin Chen, and Martin Farach-Colton. Finding frequent items in data streams. *Theor. Comput. Sci.*, 312(1):3–15, 2004.
7. Lakshminath Bhuvanagiri, Sumit Ganguly, Deepanjan Kesh, and Chandan Saha. Simpler algorithm for estimating frequency moments of data streams. In Proc. 17th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, pages 708–713, 2006.
8. Kane, Daniel M.; Nelson, Jelani; Woodruff, David P. (2010). "An optimal algorithm for the distinct elements problem" (PDF). Proceedings of the twenty-ninth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on Principles of database systems of data - PODS '10. p. 41. doi:10.1145/1807085.1807094. ISBN 978-1-4503-0033-9. Retrieved 2016-12-11.
9. J. Ian Munro and Mike Paterson. Selection and sorting with limited storage. *TCS*, 12:315–323, 1980. Preliminary version in Proc. 19th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, pages 253–258, 1978.
10. S. Halperin and U. Zwick. Linear time deterministic algorithm for computing spanners for unweighted graphs. unpublished manuscript, 1996.
11. T.S. Jayram, A. McGregor, S. Muthukrishnan, and E. Vee. Estimating statistical aggregates on probabilistic data streams. In Proceedings of PODS'07, 2007.
12. J. Feigenbaum, S. Kannan, A. McGregor, S. Suri, and J. Zhang. Graph distances in the streaming model: the value of space. In Proceedings of 16th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, pages 745–754, 2005.
13. Surender Baswana. Streaming algorithm for graph spanners - single pass and constant processing time per edge. *Inf. Process. Lett.*, 106(3):110–114, 2008.
14. Alexandr Andoni, Robert Krauthgamer, and Krzysztof Onak. Streaming algorithms via precision sampling. In Proc. 52nd Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, pages 363–372, 2011.
15. Richard Matthew McCutchen and Samir Khuller. Streaming algorithms for k-center clustering with outliers and with anonymity. In APPROX-RANDOM, pages 165–178, 2008.
16. A. McGregor. Finding graph matchings in data stream. In Proceedings of the 8th International Workshop on Approximation Algorithms for Combinatorial Optimization Problems, pages 170–181, 2005.